

КЛИНИКО-ИММУНОБИОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

Мухамедов Акобир Бахтиёрович

Бухарский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18582473>

Актуальность

Несмотря на значительный прогресс кардиохирургии, ишемическая болезнь сердца остаётся одной из ведущих причин инвалидизации и смертности. Аортокоронарное шунтирование эффективно улучшает коронарный кровоток, однако применение искусственного кровообращения сопровождается выраженным системным воспалительным ответом, иммунной дисрегуляцией и нарушениями гемостаза. У значительной части пациентов в послеоперационном периоде сохраняется риск развития инфаркта миокарда, аритмий и прогрессирования сердечной недостаточности. Современные прогностические модели преимущественно основаны на клиничко-анатомических показателях и не учитывают вклад иммунной системы. В то же время накопленные данные свидетельствуют о ключевой роли цитокинов, клеточного иммунитета и биохимических маркеров в формировании осложнений. Это определяет необходимость комплексного изучения иммунобиохимических предикторов неблагоприятных исходов после АКШ.

Цель исследования

Оценить прогностическую значимость иммунобиохимических маркеров развития осложнений у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения.

Материалы и методы

Обследованы 100 пациентов с ишемической болезнью сердца в возрасте 40–65 лет, перенесших аортокоронарное шунтирование с применением искусственного кровообращения. Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц. Проводились клинические и инструментальные исследования (ЭКГ, эхокардиография, коронарография), биохимические анализы крови (липидный спектр, маркеры воспаления, окислительного стресса, тропонин), а также иммунологическая оценка клеточного и гуморального звеньев иммунитета и цитокинового профиля. Статистическая обработка включала сравнительный и корреляционный анализ.

Результаты

После аортокоронарного шунтирования у больных ИБС выявлены достоверные изменения иммунобиохимических показателей, характеризующие активацию системного воспаления и иммунного ответа. Наиболее выраженные сдвиги отмечались у пациентов с осложнённым послеоперационным течением и включали повышение уровней провоспалительных цитокинов, активацию клеточного иммунитета и усиление процессов перекисного окисления липидов. Установлены значимые корреляции между показателями иммунного статуса, биохимическими маркерами и частотой развития

осложнений, что позволило выделить наиболее информативные прогностические критерии.

Заключение

Иммунобиохимические нарушения, развивающиеся у больных ишемической болезнью сердца после аортокоронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения, играют важную роль в формировании послеоперационных осложнений. Комплексная оценка показателей врождённого и адаптивного иммунитета в сочетании с биохимическими маркерами позволяет повысить точность прогноза неблагоприятных исходов. Использование выявленных маркеров в клинической практике может способствовать ранней стратификации риска, оптимизации лечебно-профилактических мероприятий и улучшению отдалённых результатов хирургической реваскуляризации миокарда.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Khamdamov B. Z., Umarov B. Y. COMBINED LOCAL TREATMENT OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 7-8.
2. Умаров Б. Я., Мемиров Б. М., Латыпова З. Г. ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И КАЧЕСТВА ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДЫ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМИ КИШЕЧНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ //Гигиена и санитария. – 1991. – №. 1. – С. 29-30.
3. Umarov B. Y. THE NATURE OF NECROBIOTIC PROCESSES OF LONG-TERM NON-HEALING WOUNDS://Collection of abstracts of the scientific and practical conference «Current Problems of Surgical Soft Tissue Infections»(2024), Tashkent, October 28 //JOURNAL OF EDUCATION AND SCIENTIFIC MEDICINE. – 2024. – Т. 1. – №. 5. – С. 9-10.